

YANGI DAVR O'ZBEK ADABIYOTIDA SHE'R KONSEPTI, SHOIR SIYMOZI TASVIR VA TALQINLARI

Saidova Rayhon Bekmurodovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Zarmed universiteti o'qituvchisi.

E-mail: malikau494@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832713>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola zamonaviy o'zbek adabiyotida she'r-u shoirlik masalalari haqidagi badiiy-estetik qarashlar va mavzuning badiiy talqinlari tadqiqiga bag'ishlanadi. Unda o'zbek she'riyatining taniqli vakillari Rauf Parfi, Asqar Mahkam, Shavkat Rahmon, Mirzo Kenjabek boshlab bergan uslubda ijod qilib, o'z ovozigacha yosh ijodkorlar xususida so'z boradi. Jumladan, Benazir Muhammad, Go'zalbegim, Jontemir, Shahriyor Shavkat, Najmiddin Ermatov, Suhrob Ziyo singari shoirlarning she'r-u shoirlikka doir qarashlari, she'r olami va shoir siymosi xususidagi talqinlari ochib beriladi. Shu bilan birga mavzuga tegishli fikrlar boshqa ijodkorlar va olimlar nuqtai nazarlari bilan qiyosiy tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy adabiyot, o'zbek she'riyati, she'riyat nazariyasi, she'r va shoirlik, she'r texnikasi, shoir timsoli, ijod jarayoni, mavzu va shakl.

POEM CONCEPT, IMAGE AND INTERPRETATIONS OF THE POET'S IMAGE IN UZBEK LITERATURE OF THE NEW ERA

Abstract. This scientific article is a poem in modern Uzbek literature-it will be devoted to the study of artistic-aesthetic views on poetic issues and artistic interpretations of the topic. It features prominent representatives of Uzbek poetry Rauf Parfi, Asqar Mahkam, Shavkat Rahmon, Mirzo Kenjabek, creating in a style that has given rise to young creators with their own voice. In particular, the poetry of poets such as Benazir Muhammad, Gozabegim, Jontemir, Shahriyor Shavkat, Najmiddin Ermatov, Suhrob Ziyo-his views on poetry, his interpretations of the world of poetry and the life of the poet are revealed. At the same time, thoughts related to the topic are subjected to comparative analysis with the points of view of other performers and scientists.

Keywords: contemporary literature, Uzbek poetry, poetry theory, poetry and poet, poetry technique, poet embodiment, process of creation, subject and form.

СТИХОТВОРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ОБРАЗ И ТРАКТОВКИ ОБРАЗА ПОЭТА В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НОВОЙ ЭПОХИ

Аннотация. Данная научная статья посвящена исследованию художественно-эстетических взглядов на вопросы поэзии в современной узбекской литературе и художественных интерпретаций темы. В нем рассказывается о молодых творческих людях, обладающих собственным голосом, работающих в стиле, начатом известными представителями узбекской поэзии Рауфом Парфи, Аскармом Махкамом, Шавкатом Рахманом, Мирзо Кенджабеком. В частности, раскрываются взгляды на поэзию таких поэтов, как Беназир Мухаммад, Гозалбегим, Жонтемир, Шахрияр Шавкат, Нажmiddин Эрматов, Сухроб Зия и их интерпретации мира поэзии и личности поэта. При этом мнения, относящиеся к теме, анализируются сравнительно с точками зрения других ижорцев и ученых.

Ключевые слова: современная литература, узбекская поэзия, теория поэзии, Поэзия и поэтика, техника поэзии, образ поэта, творческий процесс, тема и форма.

Umuman badiiy adabiyotning har bir davrda “yangi libos” tanlashi ijtimoiy-iqtisodiy yoki madaniy hayot sharoitining o‘zgarishi yoxud adabiyot evrilishlari natijasida yuzaga keladi. Biron ijodkor yangi uslubni shakllantirishi uchun unga aynan tashqi hayot omili ta'sir qilishi shart emas, albatta, adabiy aloqalar ta'sirida ham, o‘z ijodiy tafakkuri yangilanishlari orqasidan ham o‘z olamida yangi olam paydo qilishi mumkin.

Shoirlik avvalo – iste'dod, iste'dod esa ilohiylikka doxildir. Shu bois “badiiy ijodning asosini (90 %) mehnat, bir qisminigina iste'dod tashkil qiladi”, - degan qarashlarga qo‘shilib bo‘lmaydi. Chunki katta iste'dodga ega bo‘lmasdan katta ijodkor bo‘lishi mumkin emas. Bizning nazarimizda, badiiy ijod va adabiyotning barcha qirralari ichida she'r va shoirlik masalasida an'ana, davomiylik hech bir davrda to‘xtagan emas. Chunki she'riyatda mazmun va shakl, qahramon, vazn va boshqa ko‘plab masalalar o‘zgarishi mumkin, biroq uning ijodkori shoir o‘zgarmasdir. O‘tgan zamonlarda olam va odam haqida Alisher Navoiy yoki Bobur tuygan hislar bugungi kun kun shoirlari uchun ham begona emasdir. Shoirlikning mohiyatini, ijodiy yo‘nalishini aks ettirgan shu she'rda ifodalangani kabi chin shoir zamon bilan, zamona bilan bir davrda yashagandek umr kechiradi. Shu ma'noda XX asr o‘zbek she'riyatining o‘zgarish yo‘nalishlari, tashqi shakllari va hissiy ifoda usullari jadidlar davri bilan bog‘liq bo‘lib hisoblanadi.

Bu davr adabiy nazariyasini ham Fitrat kabi adabiyotshunoslar ishlab chiqqan edi.

Abdurauf Fitratning “Adabiyot qoidalari” kitobida har uchala adabiy tur va janrlar haqida hamda yangi kirib kelayotgan janrlarga to‘xtalib o‘tish barobarida badiiy ijodda shakl va mazmun qanday bo‘lishi kerak? degan bahsli munozara savollarga javob berilgan edi. Birgina she'r haqida quyidagi fikrlarga e'tibor bering: “*Biz ham she'rni “vazn” va “qofiya” dan iborat (deb) bilib turg‘ancha chin she'rg‘a yaqinlasha olmaymiz. Talabimiz qilg‘an kabi “sharob, jom, xumor, hol, xat, qosh, ko‘z, gul, bulbul” singari o‘n-o‘n besh so‘zni bilgili vazn tizib, “ol, hol, xol” kabi so‘zlarni “qofiya” qilarmiz-da, o‘zlarimizni she'r yozg‘an atab o‘tub ketarmiz. Holbukim, she'r boshqa, “qofiya” bilan “vazn” boshqadir.* Bundan ko‘rinib turibdiki, Fitrat she'r masalasida “qoidasevar”likni emas, balki badiiy pafosni ustun qo‘yadi. Bu davr va hayot o‘zgarishlari bilan bog‘liq, chunki Fitrat yashagan zamonlarda ijtimoiy va adabiy muhitda, insonlar botinida o‘zgacha bir ko‘tarilish, yuksalish yuz bergan edi. Ayni jarayon she'r badiiyatida ham pafosni, ko‘tarinki ruhni talab qilardi. Bundan ma'lum bo‘ladiki, she'r va shoirlik mumtoz davr adabiyotida ma'rifat, ko‘ngil va ruh ozodligi kabi mavzular atrofida aylangan bo‘lsa, jadid davrida millat va inson hurligi g‘oyalari ichra birlashdi.

Shuni aytish kerakki, she'rdan inson qalbiga shakl emas, hissiyot ko‘chib o‘tadi.

Adabiyotshunos Qozoqboy Yo‘loshev Rauf Parfining “Shoir” she'ri misolida: “Chin she'r hayajon demakdir. O‘zgani hayajonga solgan ruhiy muvozanatdan chiqargan shoirgina haqiqiy ijodkordir. Chunki u hayajondan yaraladi va hayajon yaratadi. “Shoir” she'ridagi “Oxiri o‘ldirar meni hayajon” satri ana shu holatning ifodasi”, - degan fikrlari ham masalaga oydinlik kiritadi.

Chunonchi ulug‘ ijodkor Erkin Vohidovning: “*She'r shoir qalbida tug‘ilgan hayotiy tuyg‘ularni ifoda qiladi va shu bilan o‘quvchi yuragini rom qiladi. Shoir o‘zi yonmasa, boshqalarni yondirolmaydi, qalb hislarida otash bo‘lmasa, boshqa qalblarga harorat berolmaydi.*

Bu sehrli otashsiz har qanday she'riy jimjimalardan, badiiy vositalardan, mahoratdan naf yo 'q', - degan fikrlari buni ham tasdiqlaydi. She'rni har bir shoir o'zicha tushunadi, talqin qiladi, ichki dunyosilarini she'rga ko'chiradi. Shoir she'riyatga hayotining ajralmas qismi, mazmuni deb munosabatda bo'ladi, lirik qahramonlariga o'z badiiy-hissiy tafakkurini singdiradi.

*She'rdan ayru tonglarim
Yaldo tuniday zim-ziyo,
She'r bilan tunlar charog'on
Xurshidi tobon qadar.*

Erkin Vohidov she'r inson umrining tongini yorituvchi quyosh va tunning charog'on mohitoboni bo'lmog'i kerakligini aytadi. U she'r va shoir masalasiga juda jiddiy faoliyat sifatida qaragan, qator maqolalarida ijod va adabiyotga qanday munosabatda bo'lmoq kerakligini uqtiradi.

Tarix jarayonlaridan kelib chiqib aytish kerakki, ijodkor qismati balki dunyodagi eng og'ir va sharaflı kadardir. Gap shundaki, shoirning she'rlari uning olam va odam haqidagi badiiy-estetik konsepsiyasi hosilasidir. Ana shu konsepsiyada ijodkor mahorati va xarakter xususiyatlari bir qadar oydinlashadi. Gap shundaki, Alloh tomonidan yuqtirilgan iste'dodga barcha ijodkorlar birlamchi omil sifatida qarashadi, iste'dodgina quyma tabiiy satrlar berishini qayd etishadi.

Shoirlik da'vo qilgan hol faqatgina iste'dod bo'lmog'i darkor. Bu xususda shoir Erkin Vohidov: "Barcha iste'dodlar kabi shoirlik iste'dodi ham tug'ma bo'ladi va bolalikdan o'zini namoyon etadi. Bu kunduzdek ravshan, haqiqatning o'zidek ayon. Tug'ma iste'dod egasi bo'lmagan, she'riyatga havas tufayli adabiyotga kirib qolganlar umr bo'yi havaskor bo'lib qoladilar" - deydi. Shoirda asl iste'dod bo'lmasa, ming chiransin aql va tafakkur kuchi bilan yuraklarni zabt eta oladigan biron zalvorli asar yarata olmaydi, yozganlari taqliddan chiqmaydi.

Iste'dod yuragidan o'tkazib yozadi, o'zini va o'zligini she'rda ko'radi, go'yok shoir obrazi murakkab hayotli she'rdir. She'r azaldan haqiqat bilan yonma-yon keladi. Kechmishning yolg'oni bo'lmaydi, nima bo'lgan bo'lsa ham o'tmish - bu o'tib bo'lingan haqiqatdir. Ayni shu xususiyatini Erkin Vohidov she'rga soladi:

*O'yin ermak emas she'r ham, shaxmat ham –
Aqllar kurashi, tuyg'ular jangi.
Bu jangda qo'yilgan har bitta qadam
Odil-u haq bo'lsin, go'zal va yangi.*

Bunda biz o'sha Alisher Navoiyning she'r va shoirlik bilan bog'liq qarashlaridagi shaxmat tamsilini xotirdan o'tkazishimiz kerak. Demak, she'r va shoirlik haqidagi mumtoz talqinlar zamonaviy badiiy-estetik qarashlarda ham chuqur iz qoldirgan. Buni she'riyatdagi shakl va mazmun, badiiy pafos, janr va vazn kabilar singari shoirlikdagi ilhom, mahorat, mehnat va boshqa holatlar talqinida ham ko'ramiz. Bundan ko'rinadiki, davrlar she'r va shoirlikka bergan iymon, halollik, ezgulik, mahorat, did kabi qat'iy baholarda o'zgarmasdir. Masalan, Munisning: "*She'r ul tig'i dudamdurkim, jahonni fath etar, Chekmayin lashkar gar olsa ilkiga har podshoh*", – degan talqinlari barcha davrlar uchun birdek ahamiyatlidir. Erkin Vohidov to'rt jildlik saylanmasidan biriga aynan "She'r dunyosi" nomini bergan. Barcha davrlarda haqiqiy shoir she'rlarida yashagani kabi haqiqiy ijodkorning she'rlari ham shu shoirlar bilan birgalikda xalqning yuragida yashaydi.

Aytish lozimki, zamonaviy adabiyotda she'r va shoirlik tushunchalari zamon adabiyoti talablari va ijtimoiy muhit ta'siri bilan shoirlar ijodida ramziy ma'no kasb eta boshladi. Asr boshida

butun xalq adabiyotga qiziqib, uning ta'sir kuchi bilan onglarda evrilishlarga yuz bergan bo'lsa, bugunga kunga kelib she'r va shoirlik darajasi o'zgardi. Xuddi adabiyot klassisizmdan modernizmga o'tgani kabi badiiy uslublar o'zgarishi bilan boshqa qirralarni ochib berdi. Qaysidir shoir o'z kasbidan asr o'rtalarida g'urur tuygan bo'lsa, asr oxiri va mustaqillikdan keyingi adabiy jarayonda insonlarning adabiyotga bo'lgan munosabati va adabiyotning zamon insonlari xarakterini ochish vazifasida bir qancha yangilanishlar bo'ldi. Misol uchun Erkin Vohidovning "G'azal sevgan qiz" kabi she'rlarida ham she'r va shoirlarga muhabbatning aksini ko'rish mumkin.

Unda shoir "O'lmas shoirlarning o'lmas qalami" misrasi bilan shoirlik maqomi naqadar buyuk hodisaligini tasvirlaydi. Shoir obrazida dunyo tashvishlarini elkasiga olgan bir qahramon gavdalanishi, insoniyat uchun doimo yaxshilikni sog'inguvchi, ularni to'g'ri yo'lga boshlovchi, adolatpesha, qo'rquv bilmas fazlatlariga ega lirik qahramonlar dunyoga keldi. Masalan, Erkin Vohidov "Salbiy hayajon" she'rida chin shoirdan hamma narsani so'rash mumkin, lekin yozishni, so'zlashni, haqsizlik qarshisida "ko'rk kar" bo'lish matlabini so'ramaslikni aytadi:

*Har inson zotida o'zgacha matlab,
Har inson zotida o'zgacha qismat.
Mendan har narsani qiling-u talab
Ko'r-u kar bo'lmoqni so'ramang faqat.*

Chunki, shoirning qo'lidan beparvolik kelmaydi, shoir jonkuyar va haqparast insondir.

Ulug' mutafakkir shayx Xo'ja Ahrori Vali "islom - xalq manfaati bilan yashash" deb ta'lim bergani kabi "shoirlik ham ham xalq dardi bilan umr kechirish"dir. Qadimdan bugungi kunlarga qadar she'r va shoirlik maqomi haqida turli fikrlar bildirilib kelingan bo'lsa-da, chin she'r va shoir darajasi xususida qarashlar mushtarakdir. Bu qarashlarda Haq yo'lidagi she'r va shoir maqomi yuksak o'rinni zabt etadi. Erkin Vohidovning o'zi ham she'rlarida aks etgani kabi shoirlikni yuksak maqom deb bilardi.

*Axir bizga azal orzu – yaratmak,
O'zga bir jahon-u, o'zga bir inson.*

Yaxshilik shoirning azaliy orzusi. Cho'lpon istaganiday har bir shoir o'z xalqini "dengiz" kabi "olov" kabi ko'rishni istaydi. Shoir she'rlarida o'z obrazini yaratibgina qolmay, xalq timsolini ham ifoda etadi. Shoir dardi xalqniki va aksincha xalq dardi shoirniki bo'ladi. Bu borada shoir Mirzo Kenjaboev Erkin Vohidovga shunday savol bergan: "She'r va shoirlik xususida bugungi yozuvchining burchi va vazifalari to'g'risida siz nimalar deb o'ylaysiz? Erkin Vohidov: "Shoir, avvalo, o'zining hayoti yo'q ekanligiga tan berishi kerak. Shoirning dardi – xalqning dardi.

Tomchida quyosh aks etganiday, shoir – iste'dod gavharida ko'ringan xalqning yuragi. U o'zining pinhoni yuragida shu gavharni ehtiyot qilishi kerak. Agar har bir so'zi xalqning, davrning nidosi bo'lsa, u shoir baxtli, uning nomini birov bilmasa-da, bir baytini el bilsa, bu yaxshi gap", - deb javob beradi.

Atoqli olim Ozod Sharafiddinov "Talant – xalq mulki" deganda, albatta, haq edi. Shoirni bunyodga keltirgan omil xalq dardidir. Shoir darddan yaralgan, desak adashmaymiz. Chunki, barcha davr va xalqlarda she'r va shoirlik haqida gap ketganda "dard" tushunchasini xotirga keltiradi. Erkin Vohidov bugungi kun shoiri qanday bo'lishi kerakligi haqida: "U bizga nihoyatda ulkan bo'lib ko'rinadigan, ammo sayyoralarda ichida nuqtadek kichik ko'rinadigan er dardi bilan yashamog'i shart. Bu kichik nuqtaning hasratlari ko'p", - deydi. She'r shoirga in'om etilgan

iste'dod mevasi. Ana shu meva hosil beraversa, xalq undan bahramand bo'laveradi. Bu mevalar turfa bo'lishi kerakki, turfa inson unda o'z dardini topishi lozim. Bu hissiy jarayondan hissiyotga ulanib ketuvchi vaziyatdir. Yozuvchi mavzu tanlab yozishi mumkin, shoir unday qilolmaydi. Erkin Vohidov she'r mavzusi rang-barang bo'lishi borasida gapirganda haq edi. Shoir hatto yozganini tushuntirib berolmasligi ham mumkin, ammo minglab insonlar dard o'ziniki bo'lsa, uni yangilab olaveradi.

Boshqacha aytilganda, "She'r gulxonada yoki yo'l chetida o'stirilgan gul emaski, qidirib o'tirmay yoqqanini uzib olinsa. She'r qadam etmagan daralarda ungan chaman, qancha kezsang, shuncha nodir chechaklarga duch kelasan". She'rda ramziy ifodalarni tahlil qilish mumkin, ammo undagi hissiyotni talqin qilishga ehtiyoj bo'lmaydi. She'r bu zavq-shavqdir. Shoir "dunyo ekan" deb boshlanuvchi she'rida ana shu zavqni sevgi bera olishini aytadi:

Sevgi butun borimni olib,
She'r zavqini qoldirdi faqat.
Yoki shu zavq tufayli:
"Gullar menga oshiq bulbulning,
She'r daftari bo'lib ko'rindi", – deydi.

1. Bizning fikrimizcha, jadid adabiyoti vakillari Fitrat, Cho'lponlar she'riyat orqali xalqning ongini yuksaltirishga, yuragida botirlik uyg'otishga harakat qilgan bo'lsa, Erkin Vohidov va unga zamondosh shoirlar ijtimoiy muhit mo'tadilligi sababli ham mavzu qirralarini o'zgartirishgan edi. Bunda o'zgartirishgan deyish ham noo'rinq, chunki she'r mavzularini muhit dunyoga keltiradi. Bu shoirlarning ham ixtiyorida emas, hamma o'zining yashash muhitidan, ijtimoiy muammolar yoxud hodisalardan ta'sirlanib she'r yozadi. Erkin Vohidov she'r elkasiga chin go'zallikni, quvonchni, inja tuyg'ularni yukladi. Bu davr xalqi shoirni ko'proq quvonch bag'ishlovchi, nekbin shoir sifatida ko'rди. Erkin Vohidov 60-yillar avlodining chin shoiri edi.

Uning she'r va shoirlik haqidagi fikrlari ham chin shoir qanday bo'lishi lozimligini eslatib turadi. Bu shoirlikda mardlik, she'rlarda esa jasorat bor edi. U yoshlarga o'zidan katta she'riy meros bilan birga ma'naviy tarbiya ham qoldirdi. Qanchadan-qancha yosh ijodkorlarning shoir bo'lib shakllanishida o'z hissasini qo'shdi. U she'riyatni hayoti deb bilardi, undan tashqarida nafas yo'q, zero, shoir degani shunday bo'lishini, she'ri unga nafas berishini yaxshi tushunardi va anglatardi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2018 йил, № 6 апрел № 15 (4465)
2. Абу Наср Фаробий. Шеър санъати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1979. –186 б.
3. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar (Darslik va o'quv qo'llanmalari, ilmiy maqola va tadqiqotlar). - Toshkent: "Manaviyat", 2009 yil
4. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993. – 191 б.
5. Erkin Vohidov. Hayot va she'riyat haqoda. www.kh-davron.uz
6. Erkin Vohidov. Shoiru She'ru Shuur (Adabiy o'yalar). - T.: "Yosh gvardiya" nashriyoti, 1987 yil

7. Erkin Vohidov. Umrin daryosi (Saylanma, 3-jild). – Toshkent: “Sharq”, 2001 yil
8. Ҳаққулов И.Ч. Шеърят - руҳий муносабат. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989. – 240 б.
9. Mirzo Kenjabek. Yoshlarga dil so‘zlarim. (yosh ijodkorlarga samimiy tavsiyalar). – T.: “Adabiyot”, 2021. –B.8
10. Ibrohim Haqqul, Ergash Ochilov. Ishq va hayrat olami. - T.: “O‘zbekiston” 2016. - B. 127
11. Qozoqboy Yo‘ldosh. Milliy ruh suvratlari. “Abdulla Oripov ijodining ilmiy-ma’rifiy ahamiyati” mavzuidagi respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari. - T.: 2020. B.13
12. Asqar Mahkam. Ruhoniyat va so‘z. www.kh-davron.uz
13. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar (1-jild). – T.: “G`afur G`ulom” nashriyoti. 2000.
14. Nurboy Jabborov saboqlari telegram o‘zani.